

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'quvchilarning texnik tafakurini arduino platasi yordamida svitadiodlarni dastur yordamida boshqarish orqali shakllantirish

M.Q.Yo'ldoshev

Jizzax Davlat pedagogika universiteti Texnologik ta'lim va tasviriy san'at

fanlari kafedrası o'qituvchisi

+99 888-328-68-98

Jizzax, O'zbekiston

e-mail: mirjalolyoldoshev1992@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining texnologik ta'lim yo'nalishi ixtisoslik fanlar blokidagi Mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish va robototexnika asoslari fanida Arduino platasi yordamida svitadiodlarni dastur yordamida boshqarish haqidagi bilimlar talabalarda shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: texnika, texnologiya, arduino, arduino uno, sitadiod, marketing plata, pap-papa sim, USB kabel.

Аннотации

В этой статье студенты будут развивать знания о программном управлении светодиодами с помощью платы Arduino по основам

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

механизации, автоматизации и робототехники в блоке специальностей технологического образования высших учебных заведений.

Ключевые слова: техника, технологии, arduino, arduino uno, citadiode, маркетинговая доска, pap-papa sim, USB-кабель.

Annotation

In this article, students will develop knowledge about the software control of LEDs using the Arduino board in the basics of mechanization, automation and robotics in the block of specialties of technological education of higher education institutions.

Keywords: technics, technology, arduino, arduino uno, citadiode, marketing board, pap-papa sim, USB cable.

O'quvchilarning texnik tafakkurini shakllantirishda dastlab avtomatika elementlari haqida tushunchalar beramiz. Avtomatika (yun. automates - o'zi harakatlanuvchi) fan va texnikaning texnologik jarayonlarini inson ishtirokisiz boshqarish asoslari va nazariyasini o'z ichiga olgan sohadir. Avtomatik uskunalar inson tomonidan yaratiladi va berilgan dastur asosida ishlaydi¹, mana shunday qurilmalardan biri Arduino platasidir.

Arduino - bu unchalik katta bo'lmagan plata bo'lib o'zining protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega bo'lgan qurilma hisoblanadi.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Arduining ko'plab turlari mavjud bo'lib bularga misol qilib: Arduino Yun, Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino Diecimila, Arduino Nano, Arduino Mega, Mega 2560, Mega ADK, Arduino Leonardo, Arduino Micro va h.k larni olishimiz mumkin. Arduino robototexnika va elektronikiga qiziquvchi va izlanuvchi oquvchilarga juda qo'l keladi, chunki bu qurilmada kichik va katta bo'lgan dastur, algoritmlar yaratgan holda xar hil qurilmalar, robotlar va boshqa qiziq amaliyotlarni bajarsa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, Arduino dasturiy va texnik qismlarni birlashtirib beruvchi qurilmadir. Yuqorida keltirib o'tganimizdek Arduining juda ko'p turlari mavjud bo'lib, Arduinoni o'rganishda dastlab boshlanishiga o'quvchilarga Arduining Uno yoki Nano² turidan foydalanish

¹ Z. Sattarova, N. Abdusalomova, N. Ahmedova Texnologiya fani 9-sinf darligi. Toshkent "O'zbekiston" – 2019y. 45-bet.

² <https://www.texnoman.uz/post/arduino-nima.html>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

maqsadga muvofiq. Mana shu platalar yordamida biz hozirgi amaliy topshiriqlarni o'quvchilarga o'rgatsak bo'ladi².

Endi svitadiodni dastur yordamida boshqarishni ko'rib o'tamiz. Dastlab svitadiodni dastur yordamida boshqarish uchun kerak bo'ladigan jixozlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bunda bizga arduino plata, svitadiodlar, papa-papa similar, USB kabel va marketing plata kerak bo'ladi. Endi quydagi jixozlar ayrimlari haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz.

Svetodiod (yorug'lik diodi) arsenit – fosfid – galiy asosida yasaladi. Svetodiod orqali tok o'tganda u o'zidan yorug'lik chiqaradi. Svetodiodni shartli belgilanishi va ulanishi robototexnikaga oid birinchi maqolamizda keltirgan edik. Bir necha milliamper tokda svetodiod aniq yiltiraydi. Yiltirash to'g'ri tokka proporsional bo'ladi. Shuning uchun ulardan yarimo'tkazgichli asboblarda indikatsiya elementi sifatida foydalaniladi. Mabodo bitta gilofga svetodiod (yorug'lik tarqatuvchi) va fotorezistor elementi (yorug'lik qabul qiladigan), [xolda masalan](#), fotorezistor joylashtirilsa, zanjirlarni to'la golvanik ajratgan xolda kirish tokini chiqish tokiga aylantirish mumkin bo'ladi. Bunday optoelektrik elementlar optronlar deb ataladi. Optronlarda tokni uzatish koeffitsenti 0,1 dan bir-necha minggacha birlikni tashkil qiladi³.

Arduino – bu mikrokontroller.

USB – arduino platasi bilan kompyuterni bog'lovchi qurilma (1-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

³ Yo'ldoshev M. Talabalarida robototexnikaga oid bilimlarni shakllantirish //Физико-технологического образование. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

1-rasm. USB kabel

Quyida biz dasturiy qismini ko'rib o'tamiz: Dastlab svitadiodni arduinoga bog'lash sxemasi bilan tanishamiz (2-rasm).

2-rasm. Ulanish sxemasi

Bu yerda svtadiodning bir oyoqchasi arduinoning signal chiqaruvchi raqamlardan iborat bo'lgan qismiga, ikkinchi oyoqchasi esa GND ga bog'lash yo'li bilan boshqariladi.

Endi dasturiy qismini ko'rib o'tamiz (3-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestrp:1070589>

```
Файл Правка Скetch Инструменты Помощь
svetadiod$
void setup() {
  pinMode(7,OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(7,1);
}
```

pinMode- ovoqcha usulida arduinoning qaysi oyoqchasidan signal olayotkanimizni ifolab beradi; OUTPUT- arduinoning oyoqchasidan signal olinishini ifodalaydi;

digitalWrite- (Raqamliyoq) ya'ni svetadiodlarni yoqish va o'chirishni ifodalovchi buyruq.

Arduinoning foydalanilayotgan oyoqcha raqami

Buyruq 2 lik sanoq sistemasida kiritiladi 1-yoqilsin 0-o'chirilsin

3-rasm. Dasturiy qism

Yuqordagi rasmda 1 ta svetadiodni arduinoning 7 oyoqchasiga ulab, svetadiod yoniq holdagi dasturi keltirilgan.

Bu yerda **void setup** bandi bog'lovchi qism hisoblanib, **void loop** bandi esa buyruq beruchi qismi hisoblanadi.

Endi murakkabroq topshiriqlarga o'tamiz. 2 ta svetadiodni arduinoning 5 va 6- oyoqchasiga ulagan holatda 1 sekund vaqt bilan yoqib o'chirish dasturi keltirilgan (4-rasm).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

```
sketch_dec22a | Arduino 1.6.12
Файл Правка Скетч Инструменты Помощь
sketch_dec22a $
void setup() {
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(5,1); delay(1000);
  digitalWrite(5,0); delay(1000);
  digitalWrite(6,1); delay(1000);
  digitalWrite(6,0); delay(1000);
}
```

4-rasm. Dasturiy qism

Undan tashqari audino platasi yordamida yana ko'klab dasturlar tuzib, o'quvchilarning texnik tafakkurini shakllantirishda texnik vosita sifatida foydalanish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki, o'quvchilarga oddiy bitta svitadiodni boshqarishni o'rgatib, o'z ustida ishlab bir vaqtning o'zida yana ko'plab svitadiodlarni boshqarishni o'rgansa bo'ladi, bu o'quvchilar kelajakda turli xil svitadiodli yoritgichlar, svitaforlar va boshqa svitadiodga bog'liq qurilmalarni dastur yordamida boshqarishni o'rganishda bir yo'l vazifasini bajaradi. Bu orqali o'quvchilarning texnik taffakuri shakllanib, dunyo qarashi va fikrlashi kengashiga zamin yaratadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

